

LEGAL STATUS OF DIPLOMATIC CORPS PERSONNEL

Xayrullayeva Sevara Asomiddin qizi

First-Year Student, University of World Economy and Diplomacy

Annotation

This article provides an extensive analysis of the historical origins of the rights of diplomatic corps personnel and the formation of these rights within the system of international law. In particular, it examines the tradition of respecting envoys since ancient times, the early manifestations of the principle of diplomatic inviolability, and the consolidation of this institution as a fundamental legal norm in the 20th century, especially following the adoption of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. The article pays special attention to the role and significance of diplomats' rights in the modern system of international relations. The contribution of diplomatic inviolability and immunity, exemptions from jurisdiction, and other privileges to ensuring international stability, fostering reliable inter-state dialogue, and increasing the effectiveness of negotiations is comprehensively discussed. Additionally, the study highlights the extent to which these rights are enforced in practice, as well as issues related to their violation or restriction in certain states, supported by illustrative examples. The research also examines cases of misuse of rights and privileges by diplomatic personnel, including unlawful exploitation of tax and customs benefits and disregard for local legislation. International mechanisms designed to regulate such situations—including the application of the persona non grata principle, the supervisory role of the receiving state, and the sending state's obligations to ensure accountability—are thoroughly analyzed.

Keywords: diplomatic mission, international law, diplomatic immunity, diplomatic corps personnel, international relations, legal status, diplomatic privileges, diplomatic obligations, Vienna Convention, national legislation, international negotiations.

Diplomatik korpus xodimlarining huquqiy maqomi

Xayrullayeva Sevara Asomiddin qizi

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika Universiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada diplomatik korpus xodimlari huquqining tarixiy ildizlari ,va uning xalqaro huquq tizimidagi shakllanish jarayoni atroflicha yoritiladi. Xususan qadimgi davrlardan boshlab elchilarni hurmat qilish an'analari, diplomatlarning ,daxlsizligi tamoyilining ilk ko'rinishlari hamda bu institutning XX asrda, xususan yildagi Diplomatik munosabatlar to-1961'g' risidagi Vena konvensiyasi qabul qilingach, asosiy huquqiy me'yor sifatida mustahkamlanishi tahlil qilinadi. Maqolada zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida diplomatlar huquqlarining o' rni va ahamiyati alohida ko' rib chiqiladi. Diplomatik daxlsizlik va immunitet, yurisdiksiyadan ozodlik kabi imtiyozlarning xalqaro barqarorlikni ta'minlash, davlatlar o' rtasida ishonchli muloqot olib borish, muzokaralar samaradorligini oshirishdagi roli keng yoritiladi. Shu bilan birga, mazkur huquqlarning amalda qay darajada ta'minlanayotgani, ayrim davlatlarda bu tamoyillarning buzilishi yoki cheklanishi bilan bog'liq muammolar misollar asosida ko'rsatib beriladi. Tadqiqotda diplomatik korpus xodimlari tomonidan huquq va imtiyozlarning suiiste'mol qilinishi bilan bog'liq holatlar ya' ni soliq va bojxona imtiyozlaridan noqonuniy foydalanish, mahalliy qonunchilikni mensimaslik kabi muammolar ham o'rganiladi. Ushbu holatlarni tartibga soluvchi xalqaro mexanizmlar, jumladan, persona non grata institutining qo'llanishi, akkreditatsiya qiluvchi davlatning nazorat mexanizmlari, shuningdek, diplomat yuborgan davlatning javobgarlikni ta'minlashdagi majburiyatlari tahlil qilinadi.

Аннотация: В данной статье всесторонне рассматриваются исторические истоки прав сотрудников дипломатического корпуса и процесс их формирования в системе международного права. Особое внимание уделяется традициям уважения к послам с древнейших времён, ранним проявлениям принципа дипломатической

неприкосновенности, а также закреплению данного института в качестве основополагающей правовой нормы в XX веке, в частности после принятия Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В статье подробно раскрывается роль и значение прав дипломатов в современной системе международных отношений. Анализируются вклад дипломатической неприкосновенности и иммунитетов, освобождение от юрисдикции и другие привилегии в обеспечение международной стабильности, создание доверительного межгосударственного диалога и повышение эффективности переговоров. Наряду с этим рассматривается вопрос о том, насколько данные права обеспечиваются на практике, а также проблемы, связанные с их нарушением или ограничением в отдельных странах, — с приведением соответствующих примеров. В исследовании также изучаются случаи злоупотребления дипломатическими правами и привилегиями, включая незаконное использование налоговых и таможенных льгот, игнорирование местного законодательства и другие формы недобросовестного поведения. Подробно анализируются международные механизмы, регулирующие подобные ситуации, включая применение института *persona non grata*, контрольные функции принимающего государства, а также обязательства направляющего государства по обеспечению ответственности дипломатических представителей.

Kalit so'zlar: diplomatik korpus xodimlari, diplomatik vakolatxona, xalqaro huquq, diplomatik daxlsizlik, xalqaro munosabatlar, huquqiy maqom, diplomatik imtiyozlar, diplomatik majburiyatlar, Vena konvensiyasi, milliy qonunchilik, xalqaro muzokaralar.

Kirish: Olimlarning fikriga kora diplomatiya xalqaro munosabatlarni muzokaralar va muloqotlar yo'li bilan yoki davlatlar o'rtasida tinch munosabatlarni rivojlantirish uchun boshqa har qanday vositalar bilan amalga oshirish deb ta'riflanishi mumkin[1] Ushbu keng tarqalgan va aniq ma'noda qabul qilingan yagona ta'rifdan tashqari, diplomatiya

xalqaro tizimning tarixiy evolyutsiyasini va uning rivojlanayotgan funktsional va me'yoriy ehtiyojlarini asosiy tushunish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan amaliyotlar, institutlar va nutqlar to'plamidir. Bugungi globallashtirish sharoitida davlatlar o'rtasidagi diplomatik munosabatlar tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash, siyosiy, huquqiy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi [2]. Xalqaro huquqda ushbu munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy tamoyillardan biri sifatida diplomatik vakolatxona xodimlarning huquqlari instituti shakllangan bo'lib, u diplomatik vakillarning vakolatlarini erkin, xavfsiz va mustaqil tarzda amalga oshirishga xizmat qiladi. Masalan, diplomatik himoya - bu davlatning tashqi munosabatlari organi orqali chet elda bo'lgan o'z fuqarosiga uning huquqlari poymol bo'lgan yoki poymol qilinishga urinish bo'lganida ko'rsatiladigan himoyadir. Boshqa davlat himoyasining uning chet elliklariga nisbatan bo'lgan majburiyatlariga xilof ravishda poymol qilingan barcha inson huquqlari diplomatik himoya predmetidir. Shuningdek, tarixan diplomatik aloqalar xavfsizlik va ishonchga asoslangan bo'lishi kerakligi e'tirof etilgan va aynan shu asosda davlatlar o'rtasida diplomatik aloqalarni huquqiy jihatdan mustahkamlovchi normativ asoslar shakllangan [3].

Diplomatik korpus xodimlarining faoliyatini tartibga soluvchi asosiy manba sifatida 1961-yil Diplomatik munosabatlar to'g'risidagi Vena konvensiyasi bo'lib [4] u bugungi kunda 190dan ortiq davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan va universal xalqaro hujjat sifatida e'tirof etiladi. Mazkur konvensiyada diplomatik vakillar ularning oila a'zolari hamda diplomatik missiya xodimlarining huquqiy maqomida daxlsizligi, yurisdiksiyadan ozod qilinishi va boshqa imtiyozlar batafsil belgilangan. Shuningdek xalqaro odat huquqi ham diplomatik vakolatxona tamoyillarini mustahkamlovchi manba sifatida e'tirof etiladi. Bugungi kunda bu institut xalqaro huquqiy amaliyotda chuqur ildiz otgan bo'lib, suveren tenglik va davlatlararo ishonchni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, zamonaviy xalqaro huquq

amaliyoti diplomatik korpus xodimlari faoliyatiga oid yangi muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Jumladan, ayrim hollarda diplomatik imtiyoz va erkinliklardan noqonuniy yoki axloqiy me'yorlarga zid tarzda foydalanish holatlari kuzatilmoqda. Bu esa ushbu amaliyot zamonaviy xalqaro tartibda qayta ko'rib chiqilishi zaruratini tug'diradi.

Diplomatik immunitet va inson huquqlari o'rtasidagi muvozanat, xalqaro jinoyatlarga daxldorlik holatlarida javobgarlikdan ozod etilish ehtimoli kabi masalalar bugungi ilmiy-amaliy tahlillarning diqqat markazida turibdi [5]. Mazkur tahliliy ishda, diplomatik xodimlarga berilgan huquq va majuriyatlarning xalqaro-huquqiy asoslari imtiyozlarning ko'lami, zamonaviy xalqaro huquqdagi ahamiyati va amaliy muammolardagi yondashuvlar har tomonlama o'rganiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – diplomatik vakolatxona xodimlarining zamonaviy xalqaro huquqdagi roli va amaliyotini tahlil qilish, xalqaro hamjamiyatdagi bahsli jihatlarni aniqlash hamda bu boradagi huquqiy takliflarni ilgari surishdan iborat.

ASOSIY QISM

I. Diplomatik korpus xodimlariga beriladigan imtiyozlarning huquqiy asosi

Diplomatik xizmat zamonaviy xalqaro munosabatlarning ajralmas qismi bo'lib uning barqaror faoliyat yuritishi diplomatik vakillarni tegishli huquqiy himoya bilan ta'minlashga bevosita bog'liqdir [7]. Diplomatik korpus xodimlariga beriladigan imtiyoz va immunitetlar ularning xizmat vazifalarini hech qanday bosim yoki, aralashuvsiz erkin bajarishini kafolatlaydi. Bu imtiyozlar shaxsiy manfaat uchun emas balki davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning uzluksiz va xavfsiz yurishini ta'minlash maqsadida joriy etilgan. Mazkur imtiyozlarning huquqiy asosi bir nechta xalqaro va milliy manbalarda o'z aksini topadi.

Diplomatik imtiyoz va immunitetlarning eng asosiy huquqiy manbasi bu — 1961-yilgi Diplomatik munosabatlar to'g'risidagi Vena konvensiyasidir. Ushbu hujjat 193 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan bo'lib, diplomatik vakolatxonalar maqomi diplomatik xodimlarning huquqlari, daxlsizligi, shuningdek ular foydalanadigan imtiyozlarni aniq va batafsil belgilab beradi. Konvensiya asosan, diplomatik shaxsiy daxlsizlikni, jinoyat va aksariyat fuqarolik yurisdiksiyalaridan ozodlikni, elchixona binosining daxlsizligini, soliq, bojxona va moliyaviy yengilliklarni hamda erkin muloqot va aloqa vositalarini himoya qilishni xalqaro majburiyat sifatida mustahkamlaydi. Shu tariqa, mazkur konvensiya diplomatik korpus faoliyatining huquqiy asosini tashkil etadi. Ikkinchi manba sifatida 1963-yilgi Konsullik munosabatlari to'g'risidagi Vena konvensiyasini keltirish mumkin. Ammo ushbu konvensiya asosan konsullik xodimlariga taalluqli bo'lsa-da, diplomatik korpusning ayrim toifalariga nisbatan qo'llaniladigan qoidalar ham unda o'z aksini topgan. Xususan, konsullik mansabdorlarining cheklangan immunitetlari, konsullik binolarining daxlsizligi va ularning xizmat faoliyatiga oid himoya choralari diplomatik amaliyotda ham muhim ahamiyat kasb etadi [8].

Bu sohada tadqiqot olib borgan olimlar diplomatik imtiyozlarning qo'llanilish tartibi ko'pincha qabul qiluvchi davlatning ichki qonunlari orqali amalga oshirilishini qayd etishadi [9]. Ko'plab mamlakatlarda "Diplomatik va konsullik imtiyozlari to'g'risida" maxsus qonunlar mavjud bo'lib, ular Vena konvensiyasining amaliy ijrosini ta'minlaydi. Misol uchun, diplomatik avtomobil raqamlari tartibi, soliqdan ozod qilish jarayoni, elchixona xodimlarining yashash joyi yoki valyutaviy operatsiyalarga oid qoidalar aynan milliy normativ hujjatlar bilan belgilanadi.

II. Diplomatik korpus xodimlariga yuklatilgan majburiyatlarning huquqiy asosi

Diplomatik xizmatning samarali va o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan holda faoliyat yuritishi nafaqat diplomatik imtiyozlarning ta'minlanishiga, balki

.diplomatlarni o'ziga yuklatilgan majburiyatlarga qat'iy rioya qiliishiga ham bog'liqdir. Diplomatik xodimlar o'z davlatini xorijda vakillab, xalqaro munosabatlar barqarorligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaganlari bois, ular zimmasiga xalqaro huquq normalari bilan belgilangan qator majburiyatlar yuklanadi. Ushbu majburiyatlarning huquqiy asosi xalqaro huquq hujjatlari, ikki tomonlama bitimlar va qabul qiluvchi davlatning milliy qonunlaridan iboratdir. 1961-yilgi Diplomatik munosabatlar to'g'risidagi Vena konvensiyasida [4] diplomatlarning asosiy majburiyatlari belgilangan bo'lib, ular bir nechta talablardan iborat. Masalan, qabul qiluvchi davlat qonunlari va qoidalariga hurmat bilan rioya qilishi. Negaki, diplomatik immunitetlar diplomatni qonunlardan holi qilib qo'ymaydi. U har qanday holatda ham qabul qiluvchi davlatning qonuniy tartib va qoidalarini buzmasligi shart.

Shuningdek, qabul qiluvchi davlatning ichki ishlariga aralashmaslik xalqaro diplomatiyaning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Ya'ni diplomatik vakillar siyosiy jarayonlarga, davlat boshqaruvi masalalariga yoki ichki nizolarga aralashishga haqli emas. Bundan tashqari, missiya binolaridan faqat xizmat maqsadlarida foydalanish ham majburiyat sifatida kiritilgan. Sababi, elchixonona yoki diplomatik vakolatxona faqat diplomatik vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan bo'lib, uni tijorat yoki siyosiy faoliyat uchun ishlatish taqiqlanadi.

Keyingisi esa rasmiy faoliyatda qabul qiluvchi davlat manfaatlariga zarar yetkazmaslikdir. Diplomatik missiya ikki davlat o'rtasidagi do'stona aloqalarni rivojlantirishi kerak. Bu esa, har qanday fitna, noqonuniy targ'ibot yoki axborot yig'ishning noqonuniy shakllari taqiqlagan. Shuningdek, diplomatik odat huquqi asrlar davomida shakllangan bo'lib, diplomat faoliyatida quyidagi majburiy me'yorlar mavjud: "Elchiga qo'yilgan ishonchga sodiqlik" tamoyili. Shu sababli ham diplomatik vakil o'z davlatining manfaatlarini himoya qilishi bilan birga, qabul qiluvchi davlat bilan do'stona munosabatlarni saqlashi shart.

.Shu bilan birga, diplomatik protokol va etikaga rioya qilish ham muhim sanaladi. Qabul qilish marosimlari, uchrashuvlar va muzokaralarda belgilangan tartib-qoidalarga amal qilish xalqaro odatning ajralmas qismidir. Maxfiylikni saqlash majburiyati esa diplomatik aloqa, muzokaralar yoki axborotlar sirini saqlash diplomatik odobning muhim talablaridan biridir.

Ikki tomonlama diplomatik bitimlardagi majburiyatlar ya'ni davlatlar o'zaro diplomatik munosabatlar to'g'risidagi bitimlarda: diplomatik xodimlarning faoliyati chegaralari, ular bajarishi lozim bo'lgan xizmat vazifalari, protokol talablari singari qo'shimcha majburiyatlarni belgilashi mumkin. Bunday bitimlar, odatda, Vena konvensiyasi qoidalarini kengaytiradi yoki aniq mamlakatga xos tartiblarni muvofiqlashtiradi. Shuningdek, diplomatik immunitetlar xalqaro huquq bilan belgilansa-da, diplomatning kundalik faoliyatiga doir ayrim talablar qabul qiluvchi davlat qonunlarida ko'rsatiladi. Bunga yo'l harakati qoidalariga rioya qilish, soliq imtiyozlaridan faqat qonunda belgilangan tartibda foydalanish, diplomatik ro'yxatdan o'tish talablariga amal qilish, ichki xavfsizlik qoidalarini buzmaslik kabi talablar misol bo'la oladi. Diplomatlar bu talablarni buzgan taqdirda, ular jazoga tortilmasa-da persona non grata deb e'lon qilinishi — ya'ni mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Bundan diplomatik korpus xodimlarida huquqlardan ko'ra majburiyatlar talaygina ekanligini ko'rsatadi.

III. Diplomatik vakolatxona xodimlari huquqlarini himoya qilishga doir muammolar yuzasidan ilmiy tadqiqot natijalari va empirik tahlil

Empirik tadqiqotlar immunitetlar diplomatik faoliyatni himoya qilishi va xalqaro munosabatlarni osonlashtirishi (diplomatni suddan himoya qilish, erkin harakat va muloqot)ini ko'rsatadi. Shu bilan birga ko'plab ishlar immunitetdan suiiste'mol qilish (traffic/vehicular offenses, moliyaviy jinoyatlar, jinoyatchilik) holatlari haqida guvohlik beradi va bunday holatlar tizimning obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatishini

isbotlaydi. Bunga misol sifatida Fisman, R. — Evidence from Diplomatic Parking Tickets — tabiiy eksperiment orqali xalqaro tashkilot xodimlarining xulq-atvori va tartib-qoidalarni buzish bo'yicha real davraniyotini ko'rsatadi va ijro etish (enforcement) tahliliga misol bo'ladi [10].

Chatham House — Human Rights Diplomacy — diplomatik amaliyot va inson huquqlari munosabatlarini empirik va siyosiy tahlil qiladi [11] Ammo bu tadqiqotlarda keng qamrovli cross-country datasetlar yetishmaydi. Bu bo'shliqni to'ldirish uchun esa davlatlar, xalqaro tashkilotlar va OAV ma'lumotlarini yig'uvchi markaziy ombor kerak. Xususan, diplomatlarning psixologik va ijtimoiy jihatlari — immunitet mazmunida o'zini qanday tutishi (xulq va qaror qabul qilish) ni o'rganuvchi mikrodalily tadqiqotlar kam hamda ayol diplomatlar va ularning huquqlari himoyasi bo'yicha empirik tadqiqotlar ko'paytirilishi zarur. (bu hozirgi ilmiy e'tiborda yangi yo'nalishlardan biridir

Bundan tashqari O'zbekiston fuqarolari orasida o'tkazilgan so'rovnomada asosan 18-yosh ora'lig'idagi jins vakillari ishtirok etishdi. So'rovnomaning birinchi savoliga 30 odam diplomatlarning maqomi barcha davlatlarda teng ta'minlanmagan deb %56,7 hisoblar ekan. Buni diplomatlarning huquqiy maqomini belgilab beruvchi eng muhim hujjat hisoblangan Vena konvensiyasi bilan solishtirib taqqoslaydigan bo'lsak konveniya universal qoida bo'lishiga qaramay, lekin uning qo'llanishi ya'ni real hayotda unga amal qilish notekis ekanligini ko'rsatadi.

Keyingi savolga (diplomatik xodimlarning huquq va imtiyozlarini muhofaza qilish qanchalik muhim?) respondentlarning 87,5 % i diplomatik xodimlar huquqlarini himoya qilish o'ta muhim deb biladi. Bundan kelib chiqsak, Vena konvensiyasi va O'zbekiston Konsullik Ustavi singari huquqiy hujjatlarga jamiyatda yuqori ehtiyoj bor. Xalqaro normalarning buzilishi yoki noto'g'ri talqin qilinishining diplomatik korpus xodimlariga ta'siri bormi degan savolga 81,6 % odam xalqaro normalar buzilishi

,albatta ta'sir qiladi deb aytgan. Ammo qolgan 17.5% respondentlar esa ta'siri yo'q negaki ular o'zi qabul qilgan qonun hujjatlari orqali ish yuritadi degan javobni tanlagani auditoriya orasida bu sohaga umuman qiziqishi yo'qlar ham borligini ko'rsatadi. Bu savol tahlil qilinadigan bo'lsa, Vena konvensiyasi buzilsa diplomatik xavfsizlik izdan chiqadi degan nazariyani empirik ravishda tasdiqlaydi.

So'rovnomaning asosiy savoli hisoblangan muammolarga yechim qismida diplomatik korpus xodimlarining ish faoliyatida muammo bor deb hisoblaganlarning birinchi guruhi yechim sifatida xalqaro mexanizmlarni qo'llash kerak degan javobni belgilashgan (54.8 % javob). Bu esa O'zbekistonning Konvensiya va xalqaro huquqqa tayanishi kerak degan qonunchilik strategiyasiga mos keladi. Ikkinchi guruh esa amaliy choralarni davlat organlaridagi mas'ul xodimlar zimmasiga biriktirib,shu orqali muammoga yechim topish kerak degan javobni belgilashgan (43.3% respondent) Demak, diplomatlarning huquqlarini himoya qilish nafaqat halqaro hujjatlarda keltirilgan qoidalar orqali, balki davlat organlari tomonidan himoya qilinishi kerakligini ko'rsatadi.

Keyingi navbatda normativ hujjatlardan misol qilib keltiradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida xorijiy davlatlarning diplomatik vakillari va ularning vakolatxonalariga nisbatan daxlsizlik institutining shakllanishi xalqaro huquq me'yorlariga asoslangan bo'lib, u Vena konvensiyasining asosiy tamoyillarini e'tirof etadi. O'zbekiston Respublikasi 1993-yilda "Diplomatik munosabatlar to'g'risidagi Vena konvensiyasi"ga qo'shilgan bo'lib, bu orqali xalqaro diplomatik huquqning asosiy normalari milliy huquqiy tizimga muvofiq tarzda tatbiq etila boshlagan. Konstitutsiyaning 17-moddasida belgilanishicha, O'zbekiston xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalariga amal qiladi.Ushbu konstitutsiyaviy asosdan kelib chiqib, diplomatik ,daxlsizlik tamoyillari milliy qonun hujjatlarida mustahkam o'rin olgan. Jumladan O'zbekiston Respublikasida xorijiy vakolatxonalar faoliyatining huquqiy maqomi"

to'g'risida"gi qonun (1994-yil 23-sentabr) xorijiy davlatlarning diplomatik va konsullik vakolatxonalari, ularning xodimlari hamda oilalari uchun shaxsiy daxlsizlik yurisdiksiyadan ozodlik, soliqlardan ozod etilish, aloqalar erkinligi kabi asosiy immunitetlarni kafolatlaydi [12]. Mazkur qonunning 5-moddasiga ko'ra, diplomatik vakolatxonalar binolari daxlsiz deya e'tirof etiladi va ularga davlat organlari vakolatxona roziligisiz kira olmaydi. Shuningdek, diplomatik maqomga ega shaxslar hibsga olinmaydi, ushlab turilmaydi va ularga nisbatan kuch ishlatish choralarini qo'llash qat'iyan man etiladi. Ushbu tartiblar Vena konvensiyasining 22–29-moddalarida nazarda tutilgan me'yorlarga to'liq mos keladi. Amaliy jihatdan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi diplomatik maqom berish, akkreditatsiya qilish va ularning daxlsizligini ta'minlash tartiblarini muvofiqlashtiradi. Zarurat tug'ilganda esa xizmat doirasidan tashqari faoliyat yoki qonunbuzarlik holatlari aniqlangan taqdirda O'zbekiston Respublikasi xalqaro amaliyotga muvofiq tarzda diplomatni "persona non grata" deb e'lon qilish vakolatiga ega. Bu yondashuv O'zbekistonning xalqaro huquq normalariga sodiqligini va diplomatik aloqalarga hurmat bilan yondashishini ko'rsatadi. Xorijiy davlat diplomatik vakolatxonalarining daxlsizligi sifatida 2001-yilgi Qonunda O'zbekiston diplomatik vakolatxonalari binolari, xususiy qarorgohlari va diplomatik xodimlarining uy-joylari daxlsizligi ko'zda tutilgan. Bu Vena Konvensiyasining 22-moddasi (vakolatxona hududining daxlsizligi) normalariga mos keladi.

Milliy huquqda "imtiyoz va daxlsizliklar" ko'zda tutilgan bo'lsa-da, Vena Konvensiyasidagi ayrim immunitet turlari (masalan, shaxsiy javobgarlik istisnolari fuqarolik-sud jarayonidagi cheklovlar) har doim to'liq milliy normaga kiritilmagan. Misol uchun, O'zbekiston qonunchiligida diplomatlarning fuqarolik va ma'muriy javobgarligi bo'yicha aniq cheklovlar yoki istisnalar yetarlicha kodlanmaganligi nazariy xavf tug'diradi. Shuningdek, diplomatik immunitet institutining mavjudligi

ba'zan suiiste'mollik uchun imkon beradi. Agar O'zbekiston nazariy jihatdan ,diplomatlarning xatti-harakatlarini milliy qonun bilan tartibga solmagan bo'lsa immunitetdan noto'g'ri foydalanish xavfi bo'lishi mumkin. Ilmiy adabiyotlarda ham immunitetning "istisnolari" va javobgarlik masalasi muhokama qilinadi.

,Bundan tashqari, zamonaviy diplomatik muhit (raqamli diplomatiya, kiberxavfsizlik .elchixona inshootlarining yangi xavf omillari) yildan-yilga murakkablashmoqda Natijada esa, O'zbekistonning amaldagi normativ-huquqiy bazasi bu yangi tahdidlarni to'liq qamrab oladigan darajada modernizatsiyalashga ehtiyoj sezishi tabiiy hol. Kadr siyosati va diplomatik xodimlarning malakasiga qaraladigan bo'lsa, garchi martaba va lavozimlar tartibi belgilanganiga qaramay, ilmiy adabiyotlarda O'zbekiston diplomatik xodimlarining tayyorgarligi, malaka oshirish va raqamli diplomatiyaga moslashuvi borasida takomillashtirishga ehtiyoj mavjudligi qayd etiladi. Shuningdek, diplomatik akkreditatsiya va xodimlarning martabalari bo'yicha jarayonlar ayrim hollarda yopiq bo'lib, shaffoflik darajasi chegaralanganligi ehtimoli bor. Bu ba'zi davlatlarda immunitetdan suiiste'mol qilish xavfini oshiradi.

IV. Muammolarga taklif qilinadigan yechimlar

Yuqorida keltirilgan tahlildagi kamchiliklarga asoslanib, ushbu muammolarga bir qancha takliflar berilishi mumkin. Masalan, milliy qonunlarni modernizatsiyalash ya'ni Vena Konvensiyasining immunitet va imtiyozlar bo'yicha normalarini O'zbekiston ,ichki qonunchiligiga yanada to'liq kiritish (masalan, fuqarolik sudlari uchun cheklovlar istisnolar, javobgarlik tartibi). Masalan "Davlat fuqarolik xizmati " tog'risidagi qonunning 44-moddasini diplomatik vakolatxona xodimlariga ham joriy etish [13] Shuningdek, nazorat mexanizmlarini kuchaytirib, diplomatik xodimlarning harakatlarini monitoring qilish bo'yicha ichki nazorat tuzilmalarini rivojlantirish va suiiste'mollik holatlari uchun aniq javobgarlik mexanizmlarini o'rnatish ham bu soha vakillarining faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, diplomatik xodimlar

uchun zamonaviy treninglar, xususan raqamli diplomatiya, kiberxavfsizlik, huquqiy savodxonlik bo'yicha kurslar tashkil etish ham muammo yechish uchun ijobiy taklifdir. Keyingi taklif sifatida akkreditatsiya va martabalar berilishi jarayonida ommaviy axborot va hisobot berishni kuchaytirish, iloji bo'lsa, ba'zi immunitet holatlarini va suiiste'mol holatlarini jamoatchilikka hisobot sifatida taqdim etish, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan tajriba almashish, diplomatik immunitet va imtiyozlar masalasida zamonaviy siyosatlar va eng yaxshi amaliyotlarni joriy etishni keltirish mumkin.

V. Xulosa

Xulosa qilib aytganda, diplomatik vakolatxona xodimlarining huquqlarini ta'minlash, xalqaro huquqning barqaror va ajralmas institutlaridan biri bo'lib qoladi. Negaki diplomatik daxlsizlik, imtiyozlar va kafolatlar tizimi asrlar davomida shakllangan bo'lib, bugungi kunda ham davlatlar o'rtasidagi tinch, barqaror va samarali diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur institutning mavjudligi nafaqat elchilarning xavfsiz faoliyat yuritishi uchun, balki davlatlar o'rtasidagi ishonch muhitini mustahkamlash, muzokaralar jarayonini muammosiz amalga oshirish va xalqaro nizolarni diplomatik yo'l bilan hal etishga keng imkon yaratadi. Ammo zamonaviy global jarayonlar, xalqaro munosabatlar dinamikasining tez o'zgarishi va yangi tahdidlarning paydo bo'lishi diplomatik korpus huquqiy maqomini doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi. Shu bois diplomatik huquq institutining barqaror rivoji va samaradorligini ta'minlash uchun uning xalqaro jinoyat yurisdiksiyasi, davlatlar o'rtasidagi o'zaro javobgarlik, shaffoflik hamda xalqaro etik me'yorlar bilan uyg'unlashuvi muhimdir. Faqat mana shunday yondashuvgina diplomatik korpus xodimlarining huquqlarini himoya qilish tizimini adolatli zamonaviy va xalqaro huquq tamoyillariga mos mexanizm sifatida saqlab qoladi. Natijada, diplomatik vakolatxonalarda yo'lga qo'yilgan huquqiy tizim global

barqarorlikni qo'llab-quvvatlaydigan, davlatlar o'rtasidagi tinchlik, hamkorlik va o'zaro hurmatni mustahkamlaydigan ishonchli vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Odilqoriyev, X.T.&Ochilov, B.E. (2007) Xalqaro ommaviy huquq. Toshkent: Adolat
2. Yuldasheva, G. (2009) Diplomatik va konsullik huquq: magistrlar uchun o'quv :qo'llanma. Toshkent: TDYI nashriyoti. Available at <https://inlibrary.uz/index.php/tadqiqotlar/article/view/96450>
3. Rayimova, M.N. & Eslumanov, S. (2023) 'Diplomatik daxlsizlik huquqi va uning xalqaro huquqdagi o'rni', The Journal of Inlibrary.
4. :Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961). Available at https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
5. U.S. Congress (1977) H.R. 3841, 95th Cong., 1st Sess. In: Legislative History of the Diplomatic Relations Act, p. 661.
6. American Society of International Law (1959) 'The Growth of Purpose in the Law of Diplomatic Immunity', The American Journal of International Law, 53.
7. Michigan Journal of Law Reform (1982) 'Reforming the Laws and Practice of Diplomatic Immunity', Michigan Journal of Law Reform.
8. .O'zbekiston Respublikasi (2019) Konsullik ustavini tasdiqlash to'g'risida <https://lex.uz/docs/-4167683>
- 10.Yuldasheva, G. (2009) Diplomatik va konsullik huquq. Toshkent: TDYI nashriyoti
- 11.Fisman, R. (n.d.) Evidence from Diplomatic Parking Tickets
Available at: <https://journals.uchicago.edu>
- 12.Chatham House (n.d.) Human Rights Diplomacy: Empirical Political Analysis
Available at: <https://chathamhouse.org>

13. O'zbekiston Respublikasi (2019) Xorijiy davlatlarning O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik vakolatxonalarini va konsullik muassasalariga xizmat ko'rsatishni takomillashtirish to'g'risida

Available at: <https://lex.uz/docs/-4397972>

14. O'zbekiston Respublikasi (2022) Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida (Qonun 2qws

Available at: <https://lex.uz/docs/-6145972>

15. Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) (O'zbekistondagi rasmiy nashr).

Available at: <https://lex.uz/docs/2647563>

16. Higgins, R. (1985) 'The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom Experience', *The American Journal of International Law*, 79(3), pp 651–641

17. *American Journal of International Law* (1959) 'The Growth of Purpose in the Law of Diplomatic Immunity', *AJIL*, 533

:Available

at

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf

18. *Michigan Journal of Law Reform* (1982) Reforming the Laws and Practice of Diplomatic Immunity